

VERHOOGING VAN DE WAARDE VAN INHEEMSE RASSEN: KWALITEITSSLEUTELS

1. Koeien en kalveren van "Grieks rood" broeden in een bosweide op de berg Tymfristos Foto V. Lappa 2. Grieks inheems runderras van het eiland Kea, Foto A. Pantera 3. Runderen van het ras "Vrahikeratikí" en geiten van het ras "Greek Indigenus" Foto G. Bakogiorgos 4. Grieks schaap met gemengd haar en fijne staart (dorp Topoliana) Foto G. Bakogiorgos

WAT EN WAAROM

In de 20e eeuw vervingen boeren het traditionele vee grotendeels door hoogproductieve rassen die meer melk en vlees produceerden. Deze dieren hadden echter meer voer nodig en waren vaak vatbaarder voor ziekten en gezondheidsproblemen.

In de afgelopen jaren zijn veel producenten begonnen terug te keren naar inheemse (lokale) rassen. Hoewel deze dieren misschien niet zoveel produceren, zijn ze sterk aangepast aan uitdagende omgevingen, zoals extreme temperaturen, waterschaarste, slechte begrazingsomstandigheden en steil of bergachtig terrein. Ze zijn ook van nature resistent tegen parasitaire, infectieuze en stofwisselingsziekten.

Door hun aanpassingsvermogen maken lokale rassen efficiënt gebruik van hun omgeving en geven ze geleidelijk vorm aan het landelijke landschap, vooral in bergachtige gebieden. Hoewel hun opbrengsten lager zijn, bieden ze een unieke productkwaliteit en lagere productiekosten, waardoor ze een duurzame en waardevolle keuze zijn voor de toekomst.

TREFWOORDEN: traditioneel,
Griekenland, kwaliteitsproducten, vlees

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

De melk en het vlees van lokale rassen hebben doorgaans een beter vetzuurprofiel, een grotere oxidatieve stabiliteit en een aangener aroma en smaak. Deze eigenschappen maken ze ideaal voor traditionele recepten en lokale producten van hoge kwaliteit, zoals kazen, yoghurt en worstjes, die vaak een sterke commerciële waarde hebben.

Door de doelstellingen van zowel producenten als consumenten op elkaar af te stemmen, kan de groeiende vraag naar kwaliteitsvoedsel de ontwikkeling van semi-extensieve veehouderijsystemen ondersteunen en het behoud van lokale rassen stimuleren. Deze aanpak helpt niet alleen om lokale markten en stedelijke gebieden te voorzien van hoogwaardige producten, maar zorgt ook voor een stabiel en bevredigend inkomen voor boeren.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN:

Inheemse rassen dragen ook een rijk genetisch erfgoed met zich mee, gevormd door eeuwenlange natuurlijke selectie. Deze genen regelen hoe dieren omgaan met hun omgeving - het beheren van de stroom van materie en energie - en zijn essentieel voor hun voortdurende aanpassing en overleving onder diverse en vaak barre omstandigheden.

Deze langdurige aanpassing heeft inheemse rassen in staat gesteld om producten van hoge kwaliteit te produceren, zelfs in slechte habitats en onder barre omstandigheden. Tegenwoordig is er steeds meer vraag naar deze producten op zowel lokale markten als in stedelijke gebieden, omdat moderne consumenten op zoek zijn naar voedsel dat gezondheidsvoordelen combineert met een uitstekende smaak, malsheid, aroma, visuele aantrekkingskracht en betaalbaarheid. Bovendien worden veel toeristen, vooral in bergachtige gebieden tijdens weekends en vakanties, speciaal naar landelijke nederzettingen getrokken om traditionele recepten en lokale specialiteiten te ervaren. Deze groeiende belangstelling versterkt de verbinding tussen duurzame veehouderij, cultureel erfgoed en lokale economische ontwikkeling.

Deze hoogwaardige producten zijn afkomstig van dieren van lokale rassen die semi-extensief worden gehouden op natuurlijke weiden op het platteland. De rijke schapenmelk die in de regio's Agrafa en Velouchi wordt geproduceerd, wordt bijvoorbeeld gebruikt om de zachte BOB-kaas Tsalafouti te maken. Het vlees van het inheemse runderras Vrachykeratiki is ideaal voor het produceren van hoogwaardige, magere vleeswaren en heeft hoge marktprijzen. Evenzo levert lamsvlees dat in de bergachtige zuidelijke rand van het Pindus-gebergte wordt grootgebracht, vlees op dat rijk is aan meervoudig onverzadigde vetzuren, zeer stabiel is tegen oxidatie en vrij is van residuen van industriële of chemische verontreinigende stoffen. Deze producten genieten al een uitstekende reputatie en verdienen een uitgesproken en gewaardeerde plaats in de markt. Om ervoor te zorgen dat ze eerlijk geprijsd en toegankelijk zijn voor meer consumenten, moet de staat producenten ondersteunen door kapitaal, technische knowhow en de juiste prikkels te verstrekken. Deze steun is essentieel als kleinschalige boeren willen slagen in een steeds competitievere markt. De traditionele veehouderij speelt ook een cruciale rol bij het behoud van zowel de biodiversiteit als het natuurlijke landschap. Bovendien leidt een beter gebruik van grasland door begrazing door inheemse rassen tot lagere productiekosten en vermindert het de afhankelijkheid van krachtvoer voor diervoeder, wat bijdraagt tot een meer zelfvoorzienend en milieuvriendelijk landbouwsysteem.

HOOGTEPUNTEN:

- **Behoud van biodiversiteit en landschap: Inheemse dieren spelen een cruciale rol bij het behoud van het ecologische evenwicht en het behoud van traditionele plattelandlandschappen.**
- **Efficiënt gebruik van marginaal land: Inheemse rassen zijn goed aangepast aan arme of barre habitats en maken productief gebruik van land dat ongeschikt is voor intensieve landbouw.**
- **Productie van producten van hoge kwaliteit: Deze rassen leveren melk en vlees met uitzonderlijke voedings- en sensorische kwaliteiten en vormen de basis van waardevolle traditionele en lokale producten.**

Lam van "Katsena" ("Kefallinias") bree Foto G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.